

TRANZICIONI I VËSHITËRE DHE SFIDAT KUNDËR PASTRIMIT TË PARAVE

Ardit ÇELA¹, Prof. Dr Arben MALAJ²

Abstract

The transition reforms initiated in the early 1990's with a focus on restructuring the economy from a centralized economy to a free market economy were based on liberalization, deregulation, privatization and post privatization / restructuring of public companies. These reforms even after 30 years appear delayed, distorted and unfinished. "Imposition" of the standard reforms based on the "Washington Consensus" and "Shock Therapy", not considering the specificities of general and institutional culture of the Western Balkan countries failed to support a successful transition. The speed of the first wave of reforms produced heavy social and political costs, imposed hesitation, delays, obstacles, distortions either leaving them in half way or even regress of several reforms of the second and third waves in some public sectors where the most typical are energy and water supply. Lack of rule of law and an effective fight against organized crime is considered as the main obstacle to the scarcity of foreign investments. It is estimated that the low level of governments integrity undermines governance, corruption and state capture in the management of the public sector, privatization of public sector remnants, in the quality of public investment and in particular the selection of concessions and public-private-preferential partnerships. Public sector good governance and the effective fight against criminal money are of particular importance in the restructuring of the Western Balkans economies, as the economy with criminal resources is undermining free competition, significantly increasing the costs of mismanagement, fueling corruption and even capturing the state.³.

Key words – transition, economic freedom, good governance, criminal economy, state capture

1. Fillimi i tranzicionit bazuar në reformat standart të “Washington consensus” dhe Shock Therapy

Ndërsa muri i Berlinit ra në vitin 1989, Shqipëria vazhdoi të rezistonte si një vend socialist deri në pranverën e vitit 1991, kur ndodhi ndryshimi i madh politik dhe ekonomik. I konsideruar vendi më i izoluar në botë deri në vitin 1991, sistemi politik ishte një partiak dhe pluralizmi politik ndalohej me ligj.

¹ Doktorant

² President, Insitutit për Politikat Publike dhe Mireqeverisje ëëë.ippm.al

³ The origins of money laundering - Money laundering was first criminalized in the United States of the 1980's, after the country faced an ever escalating 'war on drugs' against increasingly militarized cartels (Pieth 2016). In 1984, a US Commission to the President defined money laundering as the “process by which one conceals the existence, illegal source or illegal application of income, and then disguises that income to make it appear legitimate”

(cf. Pieth 2018b). In 1989, the US-Customs distinguished three phases of money laundering: first ‘placement’ of the illicit cash in the money circulation, secondly deliberate confusion through so called ‘layering’ and thirdly ‘integration’ of the laundered funds into the legal economy (Report of the US-Customs to the Subgroup “Statistics and Methods” of the FATF 1989; Pieth 2016).

Në aspektin ekonomik Shqipëria përfaqësonte një ekonomi tërësisht të centralizuar, ku prona private ndalohej me ligj, biznesi qoftë edhe ai individual ndalohej me ligj.

Çmimet, pagat, kursi këmbimit dhe tregtia e jashtme ishin totalisht të centralizuara si aktivitete monopol të qeverisë. Kjo trashëgimni politike dhe ekonomike në prag të nisjes së tranzicionit bënte të qartë rrugën e vështirë dhe jo të shkurtër që nëpër të cilën do të kalonte tranzicioni shqiptar. Modeli shqiptar i reformave për të kaluar nga një ekonomi e centralizuar në një ekonomi të tregut të lirë u bazua në teorinë e “Shock Therapy” të Jeffry Sacks të cilën qeveria e re demokratike e ndoqi në mënyrë fanatike, pas krijimit të idesë së përgjithëshme se gjithçka do të ishte e lehtë, mjafton që të ndodhte ndryshimi i sistemit politik dhe ekonomik.

Në pikënisje të këtyre reformave vendi u përball me kostot e reënda sociale, ekonomike dhe buxhetore. Inflacioni arriti në 236%, papunësia u rrit në 23%, deficitin buxhetor ishte 17 përqind të GDP-së në fund të 1992 dhe borxhi publik arriti rreth 69 përqind e PBB-së.⁴ Humbja e tregjeve bëri që një pjesë e mirë e qyteteve industriale të prekeshin nga papunësia e lartë strukturore. Në fund të viteve 80, qeveria mundi të manaxhonte protestat sociale duke subvencionuar pagat e punonjësve të ndërmarrjeve publike duke i paguar punonjësit me rreth 80% të pagës bazë. Ky ishte një subvencionim i drejtëpërdrejtë për ndërmarrjet që nuk i mbijetuan konkurrencës së tregjeve të hapura dhe të lira. Tranzicioni filloi me një shkatërim edhe fizik të insitucioneve por edhe të ndërmarrjeve dhe pronës publike. Vendi ndodhej përballë një katastrofe edhe humanitare.

Aktiviteti i biznesi privat deri në fund të vitit 1991 konsiderohej krim. Marrja e kredive të huaja ndalohej me kushtetutë. Kursi këmbimit ishte fiks, ku monedha kombëtare ishte e mbivlerësuar. Importet ishin të manaxhuara vetëm prej shtetit. Përballë kësaj situatë kritike vendi në vitin 1991 u anëtarësua në Fondin Monetar Ndërkombëtar (FMN), Bankën Botërore (BB) dhe organizatat e tjera ndërkombëtare. Ky ishte hapi i parë për fillimin e një bashkëpunimi të kushtëzuar midis tyre, kushtëzime që vazhdojnë dhe sot apo rishfaqen herë pas here në programet afatmesme të bashkëpunimit dypalësh.

Marrëveshjet ndërkombëtare me FMN si institucioni përgjegjës për reformat e rëndësishme strukturore dhe me fokus treguesit makro të ekonomisë dhe me BB si institucioni më i madh i zhvillimit i cili do të asistonte vendin nga afër në programet e rëndësishme sociale por edhe në zhvillimin e sektorëve kritik të vendit si arsimit, shëndetësia, furnizimi me ujë dhe energji, bujqësi etj. Bashkëpunimi me IFC - Korporata Financiare Ndërkombëtare dhe me Bankën

⁴ https://www.bankofalbania.org/rc/doc/Raporti_Vjetor_1993_2010_1_6442.pdf

Evropiane për Rindërtim dhe Zhvillim do të ishin një bazë e mirë për të plotësuar tërësinë e insitucioneve financiare ndërkombëtare të zhvillimit të cilat do të asistonin dhe impononin reformat e nevojshme dhe do të harmonizonin gjetjen e burimeve financiare të domosdoshme. Ne këtë situatë të vështirë i kosideruar si vendi më i mbyllur por edhe më i prapambetur Shqipëria do të fillonte bashkëpunimin me FMN⁵ bashkëpunim i cili si edhe me vendet e tjera ishte i bazuar në recetat standarde të Ëashington Konsensus 1 dhe 2.

Siç konstatohet nga kjo tabelë, thelbi i këtyre reformave standard duke e bashkuar me thelbin e paketës së Jeffry Sack, prioritet ishte liberalimi i çmimeve, i kursit të këmbimit, i tregtisë ndërkombëtare, privatizimi dhe derregullimi. Në pjesën e buxhetit synohej të ndërtohej një sistem të ardhurash që të siguronin burimet e nevojshme të financimit të shpenzimeve dhe investimeve publike. Ndërsa në krahun e shpenzimeve morën prioritet – reduktimi i subvencioneve direkte ose indirekte dhe prioritarizmi i investimeve buxhetore.

Original Washington Consensus	“Augmented” Washington Consensus the previous 10 items, plus:
<ol style="list-style-type: none"> 1. Fiscal discipline 2. Reorientation of public expenditures 3. Tax reform 4. Financial liberalization 5. Unified and competitive exchange rates 6. Trade liberalization 7. Openness to DFI 8. Privatization 9. Deregulation 10. Secure Property Rights 	<ol style="list-style-type: none"> 11. Corporate governance 12. Anti-corruption 13. Flexible labor markets 14. WTO agreements 15. Financial codes and standards 16. “Prudent” capital-account opening 17. Non-intermediate exchange rate regimes 18. Independent central banks/inflation targeting 19. Social safety nets 20. Targeted poverty reduction

Figura 1- Washington consesus dhe rishikimi i tij

Ajo që dëshirojmë të përqendrohemi këtu është pjesa e recetave standarde që kishin të bënin me liberalizimin, derregullimin, privatizimin dhe post privatizimin e ndërmarrjeve publike, të cilat ishin të vogla, të mesme, të mëdha dhe në të gjithë sektorët e ekonomisë.⁶ Risku që kompanitë e medha publike të

⁵ <https://www.imf.org/external/pubs/ft/scr/1999/cr9969.pdf>

⁶ <https://www.reuters.com/article/us-brazil-corruption-petrobras/worlds-biggest-oil-traders-paid-bribes-in-brazil-scandal-prosecutors-idUSKBN1O41EC>. The details being made public were just the “tip of the iceberg” investigators said, and the latest revelations were the

përdoren për korrupsion qeveritare dhe për pastrim parash në ndihmë të politikanëve por edhe për fitimeve abuzive nga kontraktër dhe nën kontraktor mbetet i lartë. Dy shëmbuj konkrete mund të qartësojnë domosdoshmërinë e përmirësimit të integritetit qeverisës në funksionet, shrbimet dhe kompanitë publike. Një shqmbull vjen nga privatizimet nq sektorin e energjisq dhe gjendet i materializuar edhe nq procesin e privatizimit dhe ri shtetëzim e kompanisë publike të shpërndarjes së energjisë elektrike⁷. Një rast konkret me përmasa te madhe ishte ai i kompanisë braziliane të naftës Petrobras. Në vendin tonë pjesa e sektorit publik ku privatizimi mbeti i papërfunduar deri sot është pjesa e nxjerrjes dhe përpunimit të naftës dhe mineraleve të tjera, prodhimi transmetimi dhe shpërndaja e energjisë elektrike dhe furnizimi me ujë i popullatës.

Privatizimi i ndërmarreve të vogla eci shpejtë dhe dha rezultate pozitive edhe për faktin se ato u përfituan nga ish punonjësit të cilët kishin njohuritë dhe përvojën e domosdoshme për t'i shndëruar në biznese të suksesshme. Ndërsa privatizimet e tjera të cilat ndoqën privatizimin me përzgjedhje si në rastet kur ju kthyen ish pronarëve dhe në rastet kur ju dhanë një grup blerësve potencialë, rezultuan jo të suksesshme për dy arsye kryesore. E para - sepse ata që i blenë me letra privatizimi (Boni Privatizimi – një eksperiencë e kopjuar nga një prej republikave të ish BRSS, dështuan dhe kërkuan kohë për ristrukturim gjatë procesit post privatizim. Kjo për disa arsye, blerësit me letra me vlere/bono privatizimi ono nuk kishin njohuri dhe aftësi manaxheriale dhe e dyta dhe më kryesorja munguan burimet e financimit për ristrukturimin e tyre me teknologji të re dhe për tregje konkurruese.

Por thelbi i këtij shkrimi është problematika e sektorit publik, ku shumë prej ndërmarreve në fushën e energjisë, prodhim, transmetim dhe shpërndarje, vazhdojnë edhe sot te jenë publike edhe pas një rasti dështimi të një privatizimi jo të sukseshëm të pjesës së shpërndarjes së energjisë elektrike me kompaninë çeke CEZ⁸. Sektori publik vazhdon dominues edhe në sektorin e ujësjellsave

strongest international links yet announced to the sweeping “Car Wash” probe centered on political corruption at Petrobras. More than 130 businessmen and politicians have been convicted in the case in Brazil, including former President Luiz Inacio Lula da Silva, who is serving a 12-year prison sentence.

⁷https://www.transparency.org/news/pressrelease/sale_of_chez_bulgaria_to_inercom_raises_red_flags_requires_greater_scrutiny - “As a state-owned enterprise, ČEZ must not do business with groups with an unclear beneficial ownership structure, a controversial reputation or who are evidently part of shady patronage networks,” said David Ondráčka, director of Transparency International Czech Republic and board member of Transparency International. “There is serious risk ČEZ might serve as a vehicle for potentially dirty money. The public should receive details and background on the sale.

⁸ <https://engnews24h.com/cez-got-rid-of-suspected-corruption-in-albania/> - CEZ entered Albania in 2009 when it bought a 76 percent stake in the local distributor CEZ Shpërndarje for

dhe përpunimit të mbetjeve. Ristrukturimi i këtyre kompanive ishte i vështirë edhe për faktin se recetat e liberalizmit të çmimeve apo reduktimit të ndjeshëm të subvencioneve direkte dhe indirekte në fushën e energjisë dhe të ujësjellsave ishin të vështira të implementoheshin në mënyrë të sukseshme në një ambient ku shteti ishte për rreth 50 vite garanti për çmimet dhe furnizimin me ujë dhe energji. Sektori publik vazhdoi gjatë edhe në fushën e kërkimit, nxjerrjes dhe përpunimit të naftës. Edhe pse u bënë disa privatizime të pjesëshme në fushën e kërkimit dhe nxjerrjes, probleme të mprehta u konstatuan në pjesën e rafinimit të naftës ARMO e cila pas një privatizimi të dështuar, aktualisht është një aset i bankës kredidhënëse që shitet herë pas here nga një kompani në tjetrën duke lënë në çdo rast detyrime të rënda të pa paguara si pagat, sigurimet shoqërore por edhe për detyrimet fiskale si akcizën e tatim fitimit të papaguar, duke aplikuar falimentime fiktive. Duke ndjekur në dinamikë tranzicionin shqiptar dhe nëpërmjet indekseve të ndryshme ndërkombëtare do të identifikojmë pengesat kryesore në ristrukturimin konkurrues dhe produktiv të sektorit publik në Shqipëri.

2. Liria ekonomike, sfidat e saj dhe integriteti qeverisë dhe ndikimi i tij në ekonomi.

Duhet të theksojmë se tranzicioni shqiptar eci me dy shpejtësi me diferenca të konsiderueshme në kohë dhe në cilësinë e implementimit të tyre. Më konkretisht nëqoftë se analizojmë dhjetë elementët e tabelës së reformave standard të “Washington consensus1”, lehtësisht qartësohet se shpejtësia për të hequr kontrollin mbi çmimet, mbi pagat, mbi kurset e këmbimit, mbi tregtinë e jashtme ishte e shpejtë, pavaresisht nga kostot dhe plagët sociale që krijojnë. Kjo sepse për këto eformva duhej vetëm një vullnet politik por pasojat sociale papunësia dhe varfëria në rritje do të ishin të menjëhershme dhe do të krijonin pengesa për reformat strukturore që ishin pjesë e paketës “Washington Consensus2”. Ndërsa reformat strukturore që kishin të bënin me mirëqeverisjen e korporatave, me luftën kundër korrupsionit me krijimin e sistemeve sociale që amortizonin kostot e rënda sociale në pikënisje të reformave liberalizuese, ndërtimi i autoriteteve rregullatore dhe mbikqyrëse, u vonuan. Mund të ketë një diferencë deri në 15 vite midis reformave liberalizuese në fillim të viteve 1990 dhe fillimit të krijimit të kuadrit ligjor dhe institucional për autoritetet rregullatore dhe mbikqyrëse të tregjeve specifike por edhe të agjensisve në

roughly EUR 102 million (about CZK 2.75 billion). In January 2013, however, the Albanian regulatory authority withdrew from the Czech company on the grounds that it did not secure electricity imports and invested in the grid. He appointed a state administrator to the distributor's management, which caused ČEZ to lose control of the company.

mbrojtje të konsumatorëve në tërësi dhe të atyre financiare në veçanti që filluan pas viteve 2000.

Autorë të ndryshëm dhe në veçanti profesor Dani Rodrik⁹ i Universitetit të Harvardit ka qënë kritik për reformat standarde të përqendruara vetëm në 10 elementët e parë. Ai theksonte faktin se është e pamundur që të gjejmë “një kostum që t’ju rrij mirë të gjithëve”. Mos mbajtja parasysh e specifikave të kulturës së përgjithshme, të kulturës institucionale, të specifikave të raporteve politike dhe të ndjeshmërive të përfituesve nga reformat strukturore konsiderohen sot disa nga gabimet që kanë bërë që këto reforma të mos avancojnë dhe të mos prodhojnë rezultatet e pritura. Në themele të reformave strukturore, jo vetëm në fillim të tranzicionit, vlerësohet liria ekonomike e matur nëpërmjet indikatorëve specifik. Studime të autorëve të ndryshëm që kanë analizuar sfidat e zhvillimit të vendeve të ndryshme e kanë identifikuar lirinë ekonomike si faktorin kryesor me më shumë impakt tek rastet e sukseseve të vendeve të ndryshme në zhvillim. Pikërisht për këtë arsye shumë ekonomistë propozuan se reformat standard kishin nevojë të vinin theksin tek prioritete kritike. Së pari – qeverisjen e korporatave dhe së dyti strategjitë antikorrupsion. Indeksi i lirisë ekonomike është prej indekseve kryesore së pari për të identifikuar lidhjen e fortë midis lirisë ekonomike dhe nivelit të korrupsionit. Siç shikohet edhe në këtë grafik ka një korrelacion të fortë midis lirisë ekonomike dhe uljes së korrupsionit. Vendet nuk mund ta luftonin dot korrupsionin pa arritje në lirinë ekonomike. Kjo analizë detajohet në elementët kryesore të këtij indeksi, dhe në rastin tonë më të rëndësishëm janë: (i) garantimi i pronës private; (ii) lufta kundër korrupsionit; (iii) efikasiteti i sistemit gjyqësor dhe (iv) integriteti qeverisës. Këto përngesa konstatohen të rënda edhe sot pas rreth 30 viteve prej nisjes së tranzicionit.

Figura 2. Liria ekonomike dhe korrupsioni¹⁰

⁹ Goodbye Washington Consensus, Hello Washington Confusion? A Review of the World Bank's Economic Growth in the 1990s: Learning from a Decade of Reform

¹⁰ Corruption is a common predicate offence to money laundering, so countries with high exposure or vulnerability to corruption have a higher risk of money laundering.

Tabela me poshte bene nje analize te ecurise se indeksit te lirise ekonomike, por kur kalojmë në detajet e indeksit në indikatorët specifikë , në vendet e Ballkanit Perëndimorë konstatohet problema të përbashkëta lidhur me nivelin e korrupsionit dhe kapjes së shtetit, pavarësia e gjyqësorit, keq qeverisja e korporatave publike e tje. Një studim i fundit i FMN-së analizonte se përmirësimi i manaxhimit të ndërmarrjeve publike në Bosnie Hercegovinë mund të lirojë burime për një rritje ekonomike 3% më të lartë në vit.¹¹ Aty theksohet se : ” Analiza financiare sugjeron që ndermarrjet shtetërore (Sh-të) nuk po kontribuojnë sa duhet për ekonominë. Ne gjithashtu rishikojmë kornizën e qeverisjes së NSH dhe zbulojmë se qeveritë nuk e ushtrojnë funksionin e tyre të pronësisë në përputhje me udhëzimet e BB / OECD. Reformat në kornizat e qeverisjes janë të nevojshme për të nxitur transparencën dhe për të përmirësuar përgjegjshmërinë. Reforma më themelore e sektorit të NSH-së mund të rrisë PBB-në e përgjithshme për 3 përqind në vit. “

Figura 3. Ecuria e lirisë ekonomike nga viti parë deri në 2019

Një tjetër problem që vazhdon të mbetet shqetësues në vendet e Ballkanit Perëndimorë është shkalla e lartë ekonomisë informale, ku bëjnë pjesë ekonomia gri që vjen nga mos pasqyrimi dhe pagimi saktë i pagave, sigurimeve shoqerore, taksave vendore e kombëtare por dhe pjesa e ekonomise kriminale

Perception-based surveys on corruption are the best approximation to understanding corruption levels because, as with any crime and secretive activity, measuring the actual levels of such activity is not possible.

International organisations and regulatory bodies consider the CPI score as a key criterion for a country risk assessment. The CPI is the most widely used and recognised source for assessing the level of corruption.

¹¹ <https://www.imf.org/en/Publications/WP/Issues/2019/09/20/State-Owned-Enterprises-in-Bosnia-and-Herzegovina-Assessing-Performance-and-Oversight-48621>

e cila përfaqeson të ardhura nga burimet e trafikimit të droga, armëve, prostitucionit, por edhe pjesa e pastrimit të parave të përfituara nga korrupsioni. Ky grafik argumenton lidhjen e fortë pozitive midis rritjes së lirisë ekonomike dhe reduktimit të ekonomisë informale.

Figura 4. Liria ekonomike dhe përmasat e ekonomisë informale

Liria ekonomike integriteti qeverisës dhe zhvillimi ekonomik e social¹²

Integriteti në sektorin publik¹³ nënkupton fitimin dhe ruajtjen e besimit publik duke i shërbyer interesit publik, duke përdorur kompetencat me përgjegjësi, për qëllimin dhe mënyrën për të cilën ata synonin të vepronin me ndershmëri dhe transparencë, duke marrë vendime të arsyetuara pa paragjykime, duke ndjekur procese të drejta dhe objektive, duke parandaluar dhe adresuar sjellje të pahijshme, duke zbuluar fakte pa i fshehur apo shtrembëruar ato, duke lejuar që vendimet ose veprimet të ndikohen nga interesat personale ose private. Sa kritike është situata me integritetin qeverisës pasqyrohet edhe me anë të grafikëve ku qartësohet niveli kritik i integritetit qeverisës në Shqipëri, B&H, Kosovë, Mal i Zi, Maqedonia e Veriut dhe Serbi. Bazuar në indeksin e perceptimit të korrupsionit të vitit 2019¹⁴, shkallën më të ulët të integritetit të qeverisë e ka B&H me 30.2/100, në vendin e dytë ndodhet Serbia me 37.2/100, e ndjekur nga Mal i Zi me 39.5/100, Shqipëria renditet e katërta me nivelin 40,4/100. Maqedonia e Veriut dhe Kosova kanë të njëjtën shkallë të integritetit qeverisës me 44.7/100.

¹² <http://www.oecd.org/gov/trust-integrity-and-fairness.htm>

¹³ <http://www.oecd.org/gov/ethics/49106044.pdf> Udhezimet e OECD për manaxhimin e konflikteve të interesit në shërbimin publik

¹⁴ <https://www.heritage.org/index/freedom-from-corruption>. Government Integrity - Corruption erodes economic freedom by introducing insecurity and uncertainty into economic relationships.

Figura 5. Indeksi i mirëqeverisjes së Bankës Botërore

Edhe indeksi I Bankës Botërore “Doing Business 2020”¹⁵ identifikon risqe potenciale të pengimit të ambientit të biznesit për investitorët potencial vendas dhe të huaj që kanë kredibilitet teknologjik, garanci financiare dhe stafë menaxheriale të sukseshme. Disa nga pengesat kryesore që veprojnë për një kohë relativisht të gjatë kanë qenë : (i) lejet e ndërtimit; (ii) furnizimi me energji; (iii) kadastrat; (iv) pagimi i taksave në tre elementët përberës ; (a) numri dokumentave; (b) koha e harxhuar për pagimin e taksave dhe (c) pesha e taksave ndaj totalit të fitimit dhe (v) zbatimi kontratave ku Shqiperia renditet në vendin e 123. Respektimi kontratave është një element i rëndësishëm për ambientin e biznesit këtu përfshihen koha e harxhuar për të realizuar zbatimin e kontratave në proceset gjyqësore, kostoja e zbatimit të kontratave dhe cilësia e proceseve gjyqësore që nga 0-18 që është hapësira e vlerësimit të sistemi gjyqësore shqiptar në zbatimin e kontratave është vetëm 7.5 pikë.

Cdo indeks ndërkombëtarë lehtëson identifikimin e faktorëve pengues dhe bllokues për një rritje të shëndetshme të ekonomisë. Zakonisht këto indekse kanë dy indikatorë. E para sa është vlera konkrete e indeksit në cdo vit, duke krahuar vet-veten dhe dinamikën përmiresuese apo përkeqësuese per periudha afatgjata. Të dhënat janë lehtësisht të përpunueshme direkt nga faqja zyrtare e institucioneve që prodhojnë këto indekse. E dyta- është ecuria në renditjen ndërkombëtare midis vendeve, pra si ecën në indeksin e përgjithshëm një vend gjatë periudhave të studimit. A ka një tren pozitiv duke u përmirësuar, qëndron në të njëjtin nivel apo përkeqësohet nga një periudhë në tjetrën. Dobishmëria e

¹⁵ <http://documents.worldbank.org/curated/en/255991574747242507/pdf/Doing-Business-2020-Comparing-Business-Regulation-in-190-Economies-Economy-Profile-of-Albania.pdf>

indekseve ndërkombëtare qëndron në faktin se rritet transparencja e njohjes së pikave të dobëta të qeverisjes dhe duhet të ushtrohet presion pozitivë. Për element indeksit që kanë vlerat më të dobëta duhet të hartohen programe specifike përmirësuese, programe lehtësisht të monitorueshëm.

Në kushtet e konkurrencës globale në rritje treguesi më i saktë nuk është ecuria në renditje, çfarë vendi jemi në atë klasifikim. Kjo vlen më shumë për të ushqyer debatet e brendëshme politike. Treguesi real është vlera që ka çdo tregues që përbëjnë indikatorin. Analiza e këtyre elementëve përbërës ndihmon të qartësohen problemet kritike duke shërbyer si një pikë nisje e mirë që qeveritë të ndërtojnë plane veprimi me objektiva dhe masa konkrete deri tek strategjitë kombëtare të luftës kundër korrupsionit, të përmirësimit të mirëqeverisjes apo të përmirësimit të aftësisë konkurruese. Në këtë kontekst kërkimi shkencorë dhe indekset ndërkomb-tare mund të jenë një pikë nisje e dobishme për politik bërësit, të cilët të ndikuar nga impakti politik i transparencës së gjetjeve të indekse ndërkombëtare shpesh fokusohen tek “ lufta bi-partizane për metodologjitë e gjetjeve se sa tek një vullnet real për përmirësimin e gjendjes.

Më konkretisht tranzicioni shqiptar dhe sektori publik në përgjithësi janë prekur nga shkalla e lartë e korrupsionit deri në kapjen e shtetit, të ushqyera nga niveli shumë i ulët i integritetit qeverisës, korrupsionit të gjyqwsorit dhe cënimit të pavarësisë së tij nga emërimet dhe ndikimet partiake. Fushata qeveritare për reduktimin drastik të korrupsionit, të ekonomisë informale, të kthimit të shtetit ligjore, shpesh kanë ushqyer mentaliteti autokratike. Përvojat ndërkombëtare kanë vërtetuar se fushata e zhurmshme për rezultate të larta në kohë të shkurtër nuk garantojnë rezultate të qëndrueshme dhe afatgjata. Kjo konstatohet edhe në realitetin politik dhe ekonomik të vendit tonë lidhur më luftën kundër infomalitetit në tregun e punës, në të ardhurat buxhetore apo në të ardhurat në kompanitë publike në fushën nxjerrjes, përpunimit dhe shitjes së pasurive natyre.

Most problematic factors for doing business

Source: World Economic Forum, Executive Opinion Survey 2017

Note: From the list of factors, respondents to the World Economic Forum's Executive Opinion Survey were asked to select the five most problematic factors for doing business in their country and to rank them between 1 (most problematic) and 5. The score corresponds to the responses weighted according to their rankings.

Indeksi i konkurrencës Globale për Shqipërinë në 2017 evidenton pengesat kryesore për të bërë biznes në ekonominë shqiptare. Llojet e pengesave dhe shkalla e dëmtimit të tyre është identifikuar përmes një metodologji të Forumit Botëror të ekonomisë, i cili prodhon çdo vit kështu indeks. Në të pesë faktorët pengues korrupsioni, inefficenca e qeverisë identifikohen ndër pengesat kryesore.

Në po këtë indeks në analizën e thelluar në 2 kolumna dhe rreth 180 indikatorë, një do të fokusohemi tek kolumna e parë ajo e institucioneve do të shikojmë se shumë prej indikatorëve përbërës të kësaj kollone vazhdojnë të jenë ndër pengesat kryesore të funksionimit të shtetit ligjor bazuar në ndarjen, ballancën dhe kontrollin e tre kollonave shtetëformuese.

Treguesi më i dobët në vlerën 2.6 nga 7.5 është pavarësia e gjyqësorit. Treguesi I dytë me vlerë 2.6/7.5 është mos eficienta e kuadrit ligjor në ballafaqimet me politikën rregullatore . Treguesi I tretë është favorizimi në vendim-marrjet e qeveritarëve vlera konkrete është 2.9/7.5. Treguesi I katërt është divergjimi i fondeve publike, vlera e treguesit është 3.1/7.5

The Global Competitiveness Index in detail

Index Component	Rank/137	Value	Trend
1.01 Property rights	107	3.7	
1.02 Intellectual property protection	113	3.4	
1.03 Diversion of public funds	93	3.1	
1.04 Public trust in politicians	56	3.3	
1.05 Irregular payments and bribes	69	3.9	
1.06 Judicial independence	123	2.6	
1.07 Favoritism in decisions of government officials	73	2.9	
1.08 Efficiency of government spending	38	3.9	
1.09 Burden of government regulation	14	4.6	
1.10 Efficiency of legal framework in settling disputes	100	3.0	
1.11 Efficiency of legal framework in challenging regulations	97	2.8	
1.12 Transparency of government policymaking	32	4.7	
1.13 Business costs of terrorism	43	5.5	
1.14 Business costs of crime and violence	67	4.7	
1.15 Organized crime	92	4.3	
1.16 Reliability of police services	43	5.2	
1.17 Ethical behavior of firms	43	4.3	
1.18 Strength of auditing and reporting standards	90	4.3	
1.19 Efficacy of corporate boards	96	4.5	
1.20 Protection of minority shareholders' interests	66	4.0	
1.21 Strength of investor protection 0-10 (best)	18	7.2	

Konkluzione

Vonesat dhe deformimet në reformat e rëndësishme strukturore në sektorin publik të cilat filluan rreth 15 vite më vonë reformat liberalizuese, pra bllokun e dytë të reformave bazuar tek “Washington konsensus”, siç ishte kuadri ligjor për autoritetet dhe entet rregullatore e mbikëqyrëse, ngritja me vonesë e institucioneve përgjegjëse për implementimin e kuadrit rregullator e

mbikëqyrës, emërimi në këto institucioneve mbi baza nepotike apo partiake dhe pa qëndrueshmëria e stafeve profesionale dhe për të cilët ishte investuar me projekte trajnimi dhe ritrajnime edhe nga insitucionet financiare ndërkombëtare – janë arsyt kryesore të dështimeve të përsëritura për të përmiresuar, dhe modernizuar manaxhimin e sektorit publik.

Përhapja e korrupsionit, mungesa e të drejtës së pronës, mungesa e një sistemi juridik të pavarur, kultura e pa ndërskueshmërisë si edhe shfaqja e kapjes së shtetit në projektet e investimeve publike, koncensioneve dhe partneriteteve publike private preferenciale (4P) janë dobësitë institucionale që rritin risqet potenciale për pastrim të parave, një fenomen që ndikon negativisht në qeverisjen e vendit, pengojnë konkurrencën reale, largojnë investitorët kredibël nga sektorë të caktuar të ekonomisë, pengojnë dhe largojnë investitorët e huaj, duke penguar ristrukturimin pozitive të ekonomisë shqiptare.

Njohja e direktivave të organizatave ndërkombëtare për mirëqeverisjen e ndërmarrjeve në pronësi shtetërore dhe të direktivave të orghanizatve nderkombetasre në luftën kunder pastrimit të parave duhet të jenë elementë përberës të rëndësishëm të reformave strukturore të ekonomisë shqiptare në tërësi dhe sektorit publik të ndërmarrjeve në pronësi shtetërore në sektorët e energjisë, minierave, pasurive natyrore por edhe reduktimin deri në eliminim të përfitimet të kompanive të financuara me burime të pastra ligjro deri në burime kriminale si të ardhurat nga trafiku ndërkombëtare i drogave, armëve, të femrave dhe emigrantëve. Kjo është një sfidë jo e lehtë dhe e përhershme dhe kërkon kordinimin dhe angazhimin maksimal të strukturave përgjegjëse për mirëqeverisjen e sektorit publik në tërësi dhe ndërmarrje në pronësi të shtetit në vecanti dhe luftën kundër pastrimit të parave.

Literatura

- 1) The Death of the Washington Consensus?
https://www.researchgate.net/profile/Robin_Broad
- 2) Dr. Jeffrey Sachs, Shock Therapist <https://www.nytimes.com/1993/06/27/magazine/dr-jeffrey-sachs-shock-therapist.html>
- 3) Economic Freedom: Policies for Lasting Progress and Prosperity,
<https://www.heritage.org/index/book/chapter-2>
- 4) <http://info.worldbank.org/governance/wgi/>
- 5) <http://info.worldbank.org/governance/wgi/Home/Reports>
- 6) Indeksi konkureses globale
- 7) <https://invest-in-albania.org/ease-of-doing-business-2020-albania-drops-19-spots/>¹⁶

¹⁶ The World Bank Doing Business 2020 ranked Albania and Kosovo respectively 82nd and 57th out of 190 global economies. Albania lost 19 spots compared with 2019's edition, thus ranking the second-ëorst performing country in the region and Europe. Meanwhile, Kosovo lost 13 spots.

- 8) Guidelines on Corporate Governance of State-Owned Enterprises, <https://www.oecd.org/corporate/guidelines-corporate-governance-soes.htm>.
- 9) <https://www.oecd.org/corruption/integrity-forum/academic-papers/Muhlemann-Mbiyavanga.pdf>
- 10) OECD (2016). Corruption in Extractive Value Chain: Typology of Risks, Mitigation Measures and Incentives. OECD Development Policy Tools. OECD Publishing. Paris.
- 11) Global Knowledge Sharing Network on Corporate Governance of State-Owned Enterprises 7-8 June 2016 <http://www.oecd.org/daf/ca/Global-Knowledge-Sharing-Network-on-SOEs-Proceedings-June-2016.pdf>
- 12) State-Owned Enterprises and Corruption what Are the Risks and what Can Be Done? https://elibrary.worldbank.org/doi/abs/10.1596/9780821396605_CH05
- 13) Published on August 27, 2018 <https://www.oecd.org/corporate/state-owned-enterprises-and-corruption-9789264303058-en.htm>
- 14) Basel AML Index 2019 A country ranking and review of money laundering and terrorist financing risks around the world
- 15) Egmont Group set of indicators for corruption related cases from the FIUs' perspective Corporate Governance of State-Owned Enterprises, Authors/Editors: Luis A. Andrés, Jordan Schäertz and J. Luis Guasch. [https://www.baselgovernance.org/sites/default/files/2019-08/Basel AMLIndex 2019.pdf](https://www.baselgovernance.org/sites/default/files/2019-08/Basel%20AMLIndex%202019.pdf)
- 16) [https://egmontgroup.org/sites/default/files/filedepot/external/Corruption red-flags-final version_20181030.pdf](https://egmontgroup.org/sites/default/files/filedepot/external/Corruption%20red-flags-final%20version_20181030.pdf)
- 17) Corporate Governance <https://www.worldbank.org/en/topic/financialsector/brief/corporate-governance>
- 18) <https://www.ebrd.com/corporate-governance.html>
- 19) <https://www.baselgovernance.org/publications/10-anti-corruption-principles-state-owned-enterprises>
- 20) Albania Doing Business 2020 Indicator <https://ëëë.doingbusiness.org/content/dam/doingBusiness/country/a/albania/ALB.pdf>
- 21) Indicators used in the Basel AML Index <https://www.baselgovernance.org/basel-aml-index/methodology/indicators>
- 22) <https://www.moneylaunderingnews.com/2018/08/8-charged-in-highly-sophisticated-1-2-billion-international-money-laundering-conspiracy>
- 23) 8 Charged with Highly Sophisticated \$1.2 Billion International Money Laundering Conspiracy. Among those charged were four Venezuelan nationals with assorted connections to Venezuelan public officials and the country's state-owned oil company; a Colombian national and American citizen with ties to American financial firms; a Portuguese national and purported "professional money launderer"; a German national described by the government as a "high-level banker at a large Swiss bank"; and a Uruguayan national with ownership interest in at least one American bank known to the government to facilitate money laundering
- 24) Stiglitz, J. E. and Pieth M. (2016). Overcoming the Shadow Economy. A Friedrich Ebert Stiftung
- 25) International Policy Analysis. Berlin.
- 26) Barber, Benjamin R. (2001) Jihad vs. McWorld: Terrorism's Challenge to Democracy. Ballantine Books.
- 27) Chandler, David (2010) "The eu and Southeaster Europe: the Rise of post-Liberal Governance." Third world Quarterly. Vol. 31, pp. 69–85.
- 28) Dallago, Bruno and Milica Uvalić (1998): The Distributive Consequences of National-

- ism: The Case of Former Yugoslavia in: *Europe-Asia Studies*. 50/1, pp. 71–90.
- 29) Glenny, Misha (2008) *McMafia: A Journey through the Global Criminal Underworld*. Vintage.
 - 30) Hellman, J.S, G. Jones and D. Kaufmann. 2000. *Seize the State, Seize the Day: State Capture, Corruption and Influence in Transition* Washington, dc: World Bank.
 - 31) Jovic, Dejan (2015) "Instead of Enlargement, 'Restern Balkans' in Consolidation." *European Western Balkans*. 29 July 2015. Available at <https://europeanWesternbalkans.com/2015/07/29/instead-of-enlargement-restern-balkans-in-consolidation/>.
 - 32) Keil, Soeren and Arkan, Zeynep. (2014) 'Conclusion' in: Keil, Soeren and Arkan, Zeynep (eds.): *The eu and Statebuilding: European Foreign Policy in the Western Balkans*, Basingstoke: Routledge, 233–239..
 - 33) Malaj Arben & Mema, Fatmir, 2003. "Strategic privatization: Its achievements and challenges," BERG Working Paper Series 41, Bamberg University, Bamberg Economic Research Group.
 - 34) Fatmir Mema Privatizimi në Shqipëri : arritje, të meta, e ardhmja, Monografi Toena 1997
 - 35) Tranzicioni ekonomik, në skanerin e tre ekspertëve, https://bukinist.al/en/1464_luljeta-minxhozi-aben-malaj-selami-xhepa
 - 36) Goodbye Washington Consensus, Hello Washington Confusion? A Review of the World Bank's Economic Growth in the 1990s: Learning from a Decade of Reform https://drodrik.scholar.harvard.edu/files/dani-rodrik/files/goodbye_washington_consensus_.pdf
 - 37) *Political cycles in income from privatization The case of Albania* https://www.researchgate.net/publication/228468918_

Aneks

Figura 6. Indeksi i konkurrencës globale. World Economic Forum.

Cite this article as: Cela, A & Malaj, A. TRANZICIONI I VËSHTIRË DHE SFIDAT KUNDËR PASTRIMIT TË PARAVE. Albanian Socio-Economic Journal, 2020, Issue 1, pp. 5-22.